

SCI-CONF.COM.UA

**SCIENCE AND INNOVATION
OF MODERN WORLD**

**PROCEEDINGS OF VII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
MARCH 23-25, 2023**

**LONDON
2023**

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference

London, United Kingdom

23-25 March 2023

London, United Kingdom

2023

UDC 001.1

The 7th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (March 23-25, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. 779 p.

ISBN 978-92-9472-194-5

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-23-25-03-2023-london-velikobritaniya-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: london@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2023 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2023 Cognum Publishing House ®

©2023 Authors of the articles

ТРЕНДИ СУЧАСНОГО ДИДЖИТАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Савченко Ніколь Андріївна,
магістрантка спеціальності 061 Журналістика,
Кирилова Оксана Вікторівна,
кандидатка філологічних наук, доцентка
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна

Анотація: У статті висвітлені основні тренди розвитку диджитального середовища впродовж останнього року, а саме – впродовж 2022 р. А також здійснено короткий порівняльний аналіз з 2021 р. та початком 2023 р. Закцентовано увагу на впливі даних тенденцій на функціонування та розвиток сучасних диджитал-медіа, зокрема в Україні.

Ключові слова: цифрові тренди, диджитальне середовище, диджитальні медіа, медіаформати, споживання медіа.

Диджитальний світ продовжує розвиватися шаленими темпами. З року в рік з'являються нові цифрові інструменти й формати, виникають нові додатки, платформи, здобувають популярність новітні технології. Однак, водночас далеко не всі прогнози щодо майбутнього диджитал-простору та його ролі в житті людини здійснюються. Чи не найцікавішим фактом 2022 р. стало зниження часу, проведеного в інтернеті. Згідно з щорічним звітом «Digital 2023» креативної агенції *We are social* [1], пересічний користувач витратив на глобальну мережу майже на 5 % менше в порівнянні з попереднім 2021 р. (це зменшення на 20 хвилин щодня). З січня 2022 по січень 2023 рр. показник щоденного часу, проведеного в інтернеті, скоротився з майже 7 годин до 6 годин 37 хвилин. Разом з тим, засновник і генеральний директор консалтингової фірми *Kepios* Саймон Кемп переконаний у тому, що інтернет не втратив своєї значущості, просто діяльність його користувачів стала більш

цілеспрямованою та уважною [1]. Таким чином, за останній рік інтернет-юзери почали надавати перевагу якості, а не кількості. Частково таке явище пояснюється пандемічною відлигою й поверненням людства до докарантинного темпу життя. Однак, як переконана британська компанія з дослідження медіааудиторії *GWI* у своєму звіті «Connecting the Dots 2023», користувачі хочуть знати, що їхній онлайн-час витрачається не даремно [2].

Зазнає змін й пошукова поведінка користувачів. Основною причиною використання інтернету все ще залишається «пошук інформації» – 57,8 %. Водночас необхідність «підтримувати зв'язок з друзями та родиною» витіснила з другої позиції на третю бажання «бути в курсі новин і поточних подій» - 53,7 % і 50,9 % відповідно [1].

До речі, зниження уваги до інтернету фіксують і інші моніторингові установи. Так, за даними *Siteefy*, за рік загальна кількість вебсайтів у глобальній мережі скоротилася на понад 35 мільйонів – з 1,168 мільярда в січні 2022 р. до 1,132 мільярда в січні 2023 р. Однак, водночас частка активних вебсайтів навпаки збільшилася – з 16,5 % на початку 2022-го до 18 % на початку 2023-го (нині загалом кількість неактивних вебсайтів приблизно в 5 разів перевищує кількість активних вебсайтів) [3].

Зменшується й кількість завантажуваних додатків та ігор. За даними британської медіакомпанії *Business of Apps*, число щорічних завантажень знизилося на 0,6 % – з 143,6 мільярда у 2021 р. до 142,6 мільярда у 2022 р. Нині цей показник менший навіть за той же період 2020 р. (у 2020-му він становив 142,9 мільярда завантажувань) [4].

Та попри останні від'ємні тенденції диджитальне середовище продовжує справляти значний вплив на розвиток сучасної медіагалузі. За прогнозами міжнародного агентства новин «Reuters» на 2022 р., велика кількість традиційних новинних організацій зосередилася на пришвидшеній цифровій трансформації, зокрема через прогресивність нежиттєздатності друкованої діяльності [5]. А вже станом на початок 2023 р., як стверджує новий аналітичний матеріал «Reuters» щодо тенденцій та прогнозів журналістики, ЗМІ

та технологій, в найбільш виграшному становищі опинилися компанії, що завершили свій цифровий перехід, а на традиційні ЗМІ чекають випробування. Крім того, зараз на перший план виходить переосмислення процесу створення новин та уявлення про вигляд цифрової новинної організації через появу нових моделей в роботі медіа [6].

Стосовно трендових медіаформатів, то, станом на початок 2023 р., серед лідерів очікувано з'явилися подкасти. Наразі кожен п'ятий користувач інтернету працездатного віку (21,2 %) слухає подкасти щотижня, витрачаючи на них у середньому 1 годину 2 хвилини на день [7]. При цьому напрям є цікавим як з огляду на зростальні обсяги аудиторії, так і в аспекті інвестицій. У 2022 р. близько 80 % видавців заявляли про намір вкладати більше ресурсів у подкасти та цифрове аудіо [5]. Якщо говорити про відеоконтент, то тут панує короткий формат, популяризований ТікТоком і закріплений reels і shorts від інстаграму та ютубу. Передбачувано заплановані інвестиції у відеоформати зросли в порівнянні з 2022 р. з +43 балів до +47 для ютубу та з +44 балів до +63 балів для ТікТоку [5; 6]. Продовжуючи розмову про соціальні медіа, зауважимо, що і кількість соціальних мереж, і час, витрачений на взаємодію з їхнім контентом, продовжують зростати. Попри значне сповільнення темпів приросту нових користувачів, компанія *We are social* прогнозує, що до кінця 2023 р. майже дві третини населення світу вже будуть в онлайні [1]. А за прогнозами статистичного порталу *Statista*, до 2027 р. ця позначка зросте майже до 6 мільярдів. Як стверджує *Statista*, зростання даних цифр пояснюється тим, що використання мобільних пристроїв і мобільних соціальних мереж дедалі більше набирають популярності на раніше недостатньо охоплених ринках. І попри загальне зниження часу, проведеного в інтернеті, щоденний час у соцмережах продовжує зростати – на три хвилини за останній рік. Таким чином, частка соціальних мереж у загальній структурі інтернет-користування значно зросла – нині середньостатистичний користувач кожні 4 з 10 хвилин в інтернеті витрачає на соцмережі [8; 9].

Якщо говорити про український диджитальний простір, то в ньому

впродовж останнього року спостерігаються динамічні зміни. Згідно з аналітичним звітом «Digital 2023: Ukraine» міжнародної організації *DataReportal*, з 2022 по 2023 рр. кількість українських інтернет-користувачів скоротилася на 5,8 мільйона або на 16,8 %, що закономірно впливає з огляду на геополітичну ситуацію в країні. Через повномасштабну війну на території України кількість населення за останній рік скоротилася на 7,3 мільйона – з 43,33 до 36,07 мільйона осіб. Водночас, попри скорочення загальної кількості користувачів, збільшилася загальна частка використання інтернету. Так, нині 79,2 % українців є в онлайні, тоді як торік цей показник дорівнював 71,8 % [10; 11].

З огляду на причину, зазначену вище, за 2022 рік значно скоротилася кількість користувачів соціальних мереж в Україні – з 28 до 26,7 мільйона користувачів. Однак на сьогодні, через масові виїзди українців за кордон, важко говорити про загальну тенденцію щодо впровадження соціальних мереж в Україні. За різними даними, соцмережами в Україні нині користуються від 74 % до 76,8 % населення. Загалом з 2022 по 2023 рр. аудиторія за конкретними соцмережами змінювалася наступним чином:

- фейсбук: з 15,45 до 12,85 мільйона користувачів;
- ютуб: з 28 до 26,7 мільйона користувачів;
- інстаграм: з 16,1 до 11 мільйонів користувачів;
- ТікТок: з 10,55 до 13,01 мільйона користувачів;
- лінкедін: з 3,6 до 4,3 мільйона користувачів;
- твіттер: з 910,4 до 595,9 тисячі користувачів [10; 11].

Таким чином, тенденція до скорочення кількості користувачів соціальних мереж не є однорідною. Попри загальне зниження показників, в Україні нині набувають популярності такі платформи як ТікТок та лінкедін.

Якщо порівнювати частку споживання медіа, за даними опитування *USAID-Internews*, у 2022 р. суттєво скоротилося споживання всіх типів ЗМІ: радіо, преси, інтернет-сайтів та найбільше телебачення. Аудиторія новин за останній рік перекочувала в соціальні мережі. Найпопулярніші соцмережі серед

українців віком 18-35 років (новинним сайтам віддає перевагу аудиторія віком 35-45 років, а телебаченню – старша за 46 років). Головною соцмережею року в Україні став телеграм. З-поміж іншого, останнє пов'язане з потребою аудиторії в розважальному контенті, що значно скоротився на українському медіаринку за час повномасштабної війни. Тому нині збільшується увага до телеграм-каналів та, попри від'ємну статистику, перехід респондентів до ютубу. Серед інших тенденцій – підвищення уваги до регіональних медіа через повітряні тривоги та обстріли регіонів [12].

Отже, можна зробити висновок, що загальний вектор розвитку світового диджитал-простору сталий. Медіа все більше стають цифровізованими та активно використовують у своїй роботі новітні технології.

Традиційні негнучкі ЗМІ переживають кризу, а більш флексибельні медіа інтегруються в усі сфери онлайн-простору: соціальні мережі, месенджери, стримінгові платформи.

Стрімкими темпами розвиваються аудіо- та відеоформати, викликає зацікавленість застосування штучного інтелекту. Водночас унеможлиблюється всебічний аналіз національного диджитального простору. Через кількісні зміни в населенні України наявні показники не можна вважати повністю вірогідними. Хоча загальні диджитал-тенденції притаманні й українцям, наше медіасередовище має низку своєрідних особливостей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. The Changing World of Digital In 2023 - We Are Social UK. *We Are Social UK*. URL: <https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023/> (дата звернення: 04.03.2023).

2. Connecting The Dots - The Consumer Trends To Know For 2023. *GWI - Audience Insight Tools, Digital Analytics & Consumer Trends*. URL: https://www.gwi.com/connecting-the-dots?utm_source=kepios&utm_medium=referral&utm_campaign=2023+Kepios+Global+Audiences (дата звернення: 08.03.2023).

3. Huss N. How Many Websites Are There in the World? (2023) - Siteefy. *Siteefy*. URL: <https://siteefy.com/how-many-websites-are-there/> (дата звернення: 06.03.2023).

4. Iqbal M. App Download Data (2023). *Business of Apps*. URL: https://www-businessofapps-com.translate.google.com/data/app-statistics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (дата звернення: 06.03.2023).

5. Newman N. Journalism, media, and technology trends and predictions 2022. *Reuters Institute for the Study of Journalism*. URL: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2022> (дата звернення: 04.03.2023).

6. Newman N. Journalism, media, and technology trends and predictions 2023. *Reuters Institute for the Study of Journalism*. URL: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2023> (дата звернення: 04.03.2023).

7. Kemp S. Digital 2023 Deep-Dive: Online audio captures more of our attention – DataReportal – Global Digital Insights. *DataReportal – Global Digital Insights*. URL: https://datareportal-com.translate.google.com/reports/digital-2023-deep-dive-online-audio-captures-more-of-our-attention?utm_source=Global_Digital_Reports&utm_medium=Partner_Article&utm_campaign=Digital_2023&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (дата звернення: 04.03.2023).

8. Biggest social media platforms 2023 Statista. *Statista*. URL: https://www-statista-com.translate.google.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users///?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (дата звернення: 04.03.2023).

9. Number of worldwide social network users 2027 Statista. *Statista*. URL: <https://www-statista-com.translate.google.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network>

users/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
(дата звернення: 04.03.2023).

10. Kemp S. Digital 2022: Ukraine – DataReportal – Global Digital Insights. *DataReportal – Global Digital Insights*. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-ukraine> (дата звернення: 04.03.2023).

11. Kemp S. Digital 2023: Ukraine – DataReportal – Global Digital Insights. *DataReportal – Global Digital Insights*. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-ukraine> (дата звернення: 04.03.2023).

12. Українці споживають більше новин, стійкіші до дезінформації та більше довіряють своїм медіа під час російської війни у 2022 році - *Internews in Ukraine*. *Internews in Ukraine*. URL: <https://internews.in.ua/uk/news/ukraintsi-spozhyvaiut-bilshe-novyn-stiykishi-do-dezinformatsii-ta-bilshe-doviriaiut-svoim-media-pid-chas-rosiyskoi-viynu-u-2022-rotsi/> (дата звернення: 04.03.2023).